

ЛЮБОВЬ ГИРЕЯ К МАРИИ В ПОЭМЕ АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА “БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН”

Ходжаев Комилхон Юнусович

Андижанский Государственный Педагогический Институт
Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы

komilhodjayev1964@gmail.com

Хайбуллаева Динара Рифатовна

Студентка кафедры русского языка и литературы

haybullaeva.dinara@gmail.com

Аннотация. Поэма “Бахчисарайский фонтан” погружает нас не только в ту самую прекрасно-сказочную атмосферу востока, но и показывает хана Гирея с другого ракурса, отражая его сентиментальную черту характера по отношению к своей спутнице

Ключевые слова; чувство, любовь, гордость, склонность, интрига, атмосфера, привязанность, верность, желание, боль, разочарование, воспоминание, красота, память,

Annotation. The poem “The fountain of Bakhchisarai” immerses us not only in the most beautifully fabulous atmosphere of the east, but also shows Khan Gerei from a different angle, reflecting his sentimental character trait in relation to his companion

Key words; feeling, love, pride, inclination, intrigue, atmosphere, affection, loyalty, desire, pain, disappointment, perception, beauty, memory,

Стихи Пушкина представляют большой интерес не только с художественной, но и с точки зрения изучения эволюции его литературных вкусов. В частности, в свое время поэт очень любил творчество Байрона и написал несколько произведений в подражание знаменитому англичанину.

Среди них «Бахчисарайский фонтан» — произведение, посвященное, как позднее признавался сам поэт, своей возлюбленной, имя которой до сих пор остается загадкой для его биографов.

Поэтическая история любви, где своеобразно показывает изюминку фонтана как капля за каплей переливаются слезы боли и безысходности. Благодаря труду нашего великого поэта А.С Пушкина мы погружаемся в 15 век представляя перед собой ту самую атмосферу, суету и интригу изумительного дворца и фонтана слез. Любовные мучения, то смолкая, то возрастают, преследует его всю мирскую жизнь, пока он не уйдет в другой мир, помеченный на белом мраморе фонтана знаковой спиралью, выражающие бесконечное присутствие любви.

В ней собрано всё: любовь, ненависть, религия, месть, восточные обычаи и обряды. Она как бы соткана из невидимых нитей слёз и печали, но всё равно это поэма о любви. Я бы её назвала гимном любви, ибо главная тема в ней – это всё-таки любовь.

Некоторые исследователи отмечают, что романтическую легенду о крымском хане Пушкин услышал еще в Петербурге. Однако, скорее всего, он узнал об этом во время посещения Бахчисарая вместе с семьей генерала Раевского ранней осенью 1820 года. И ни дворец, ни фонтан не произвели на него впечатления, так как находились в полном запустении.

Работа над поэмой «Бахчисарайский фонтан» (содержание представлено ниже) была начата весной 1821 г., но основная часть поэмы написана в течение 1822 года. Кроме того, известно, что запись была создана в 1823 году, а окончательную отделку и подготовку к печати произвел Вяземский.

Одним из главных героев этого произведения является хан-Гирей, точнее Керим-Гирей, правитель Крыма, правивший с 1758 по 1764 годы. Именно при нем в Бахчисарайском дворце появились «Фонтан слез» и многие другие сооружения, среди них мавзолей, в котором, по преданию, умерла последняя любовь хана Диляра-бикеч, погибшая от рук отравителя, был похоронен. в

память об этой девушке возвели скорбный мраморный монумент, источавший каплю воды. Поэтому не исключено, что настоящей героиней, которой поэма «Бахчисарайский фонтан», кратко описанная ниже, была вовсе не польская Мария, откуда взялась эта легенда о царевне? Возможно, он был придуман в семье Софьи Киселевой, урожденной Потоцкой, с которой поэт был очень дружен.

Гирей был гордым, властным и жестким правителем но не смотря на его столь грозные черты характера, он все же смог податься своим чувствам, увидев польскую княжну Марию, ее ангельское личико затмило сердце Гирея .Все неотразимые чары восточной красавицы Заремы оказываются бессильны перед нежной красотой Марии ,к которой хан относился тактично не смея нарушать ее покой и оберегая от завистливых ханских жен. Одна из них являлась Зарема которая являлась наложницей и пленницей хана Гирея, она не могла смириться с новым выбором любовника и властелина-с привязанностью к новой пленнице.

Печальный хан Гирей забыл в своем дворце об отдыхе и наслаждении. Его не интересуют войны или происки врагов. Он идет на женскую половину, где его красавицы томятся в тоске его ласками, и слышит песню рабынь, которую они поют во славу грузинки Заремы, называя ее красавицей гарема. Однако возлюбленная владыки уже не улыбается, так как хан разлюбил, и теперь в его сердце царит юная Мария. Эта полька недавно стала обительницей гарема Бахчисарайского дворца и не может забыть отчий дом и свое положение обожаемой дочери старого отца и завидной невесты для многих знатных вельмож, искавших ее руки.

Как эта дочь вельможи стала рабыней хана Гирея? Полчища татар хлынули в Польшу и разорили отчий дом ее, а сама она стала их добычей и драгоценным подарком своему господину. В заточении девушка стала тосковать, и единственная ее отрада теперь – молитвы перед образом Богородицы, который день и ночь освещает неугасимая лампада. Марии – единственной, кому позволено хранить символы христианской веры в своей комнате в ханском

дворце, и даже сам Гирей не смеет нарушить ее покой и уединение.

Сюжет поэмы незамысловат и напоминает древнюю легенду: гордый повелитель, хан Гирей, влюбляется в свою новую наложницу, польскую княжну Марию, позабыв свою прежнюю любовь Зарему. Конфликт, как говорится, налицо, тем более, что обе девушки потрясающе красивы. Зарема, «звезда любви, краса гарема», «Вокруг лилейного чела Ты косу дважды обвила; Твои пленительные очи Яснее дня, чернее ночи».

Чувственная восточная красота. Какой мужчина устоит против такой красоты? Вот и хан Гирей не устоял, пока не открылась ему красота Марии: «Всё в ней пленяло: тихий нрав, Движенья стройные, живые И очи томно-голубые». Она для Гирея была подобна глотку родниковой воды в невозможный зной. Могла ли это понимать страстная грузинка Зарема? Увы, нет. Она видела в ней только соперницу, хотя и признавала её красоту. Ее монолог в спальне Марии необыкновенно разнообразен по чувствам, тону и содержанию: здесь и мольбы, и угрозы, и поэтический рассказ о раннем детстве, и выражение ревности, и воспоминание любви и счастья...

Эти две женщины, как две противоположные стихии, огонь и вода, на которые можно смотреть до бесконечности, но которые не могут существовать вместе. Поэтому им суждено было погибнуть... Но любовь гордого хана Гирея была так сильна, что он «в память горестной Марии Воздвигнул мраморный фонтан, В углу дворца уединенный». Этот Фонтан слёз как символ безграничного горя, которое можно облегчить только с помощью слёз. Ведь, действительно, каждый из нас испытал горечь потерь. И это горе проливается по каплям в человеческом сердце, постепенно наполняя его до краёв. А когда сосуд переполняется, то горе вырывается наружу из глаз в виде слёз. Поплачешь немного и станет легче.

И этот процесс повторяется вновь и вновь, пока стучит наше сердце. Но мы, женщины, плачем часто, порой по поводу и без него. А вот мужчины... И когда я вижу слёзы в мужских глазах, то я сразу вспоминаю хана Гирея и думаю: на

сколько же сильно он любил Марию и как велико было его горе, что он заставил плакать камень!... Это просто потрясающе... Об этом стоило написать... И это стоит того, чтобы прочитать. И по сей день в Бахчисарайском дворце переносится в ту часть дворца, где находятся покои Марии.

Настала ночь. Однако не спит Зарема, которая пробирается в комнату к польке и видит образ Богородицы. Грузинка на секунду вспоминает свою далекую родину, но тут ее взгляд падает на спящую Марию. Зарема становится на колени перед польской принцессой и умоляет ее вернуть свое сердце Гирею. Проснувшись Мария, спрашивает любимую жену хана, что ей нужно от несчастного пленника, мечтающего только о том, чтобы отправиться к своему небесному отцу. Тогда Зарема говорит ей, что не помнит, как оказалась в Бахчисарайском дворце, но не стала обузой из-за своей любви к Гирею. Однако появление Марии разрушило ее счастье, и если она не вернет ей сердце хана, то не остановится ни перед чем. Закончив речь, грузин исчезает,

Прошло некоторое время. Мария ушла в рай, но Зарема не смогла вернуть Гирея. Более того, в ту же ночь, когда царевна покинула этот грешный мир, грузинка была брошена в морскую пучину. Сам хан предался радостям войны в надежде забыть о красавице-польке, не ответившей ему взаимностью. Но это ему не удастся, и, вернувшись в Бахчисарай, Гирей приказывает воздвигнуть фонтан в память о царевне, которую Дева Таврическая, узнавшая эту печальную историю, назвала «Фонтаном слез».

Как уже было сказано, одним из центральных персонажей поэмы является хан Гирей. Далее автор грешит перед историей. Ведь его герой обеспокоен «кознями Генуи», то есть жил он не позднее 1475 года, а знаменитый фонтан был построен в 1760-х годах, однако литературоведы считают такой отрыв от исторических реалий вполне естественным и присущим в романтизме.

Как и в некоторых стихотворениях Байрона, у «восточного героя» есть свой европейский антагонист, но у самого Пушкина есть и сам Гирей, который, влюбившись в христианскую Марию, отошел от своих восточных принципов и

привычек, например, он делает не хватает страстной любви к Зареме, ставшей магометанкой в гареме, а также уважает чувства польской княгини, в том числе и религиозные.

Что касается женских образов, то восточной красавице Зареме, для которой главное в жизни — чувственная любовь, Пушкин противопоставляет девственной царевне Марии. Из всех трех персонажей, которые представлены в поэме «Бахчисарайский фонтан» (краткое содержание лишь дает скудное представление об оригинале), Зарема наиболее интересна. Ее образ уравнивает «восточность» Хана-Гирея и «западность» польки, мечтающей только о царстве небесном. Следуя байроновской традиции, в сюжете поэмы «Бахчисарайский фонтан» Пушкин (краткое содержание этого произведения читайте выше) оставляет много недоразумений. В частности, читателю сообщается, что Мария умерла, но как и почему он может только догадываться.

Другим, но неодушевленным героем поэмы «Бахчисарайский фонтан» является мраморный монумент, воздвигнутый Гиреем. В нем как бы сливаются в единое целое слезы, пролитые Марией перед иконой Пресвятой Богородицы, и вода бездны, в которой погибла несчастная Зарема. Так, стихотворение «Бахчисарайский фонтан» (анализ этого произведения до сих пор является предметом дискуссий среди литературоведов) стало второй байронической поэмой Пушкина и его данью романтизму.

В 1934 году у известного советского композитора Б. Астафьева возникла идея написать музыку к драме по произведению А. С. Пушкина. Дело в том, что стихотворение «Бахчисарайский фонтан», краткое содержание которого представлено выше, давно привлекает внимание как благодатная почва для создания зрелищного музыкального спектакля. Вскоре в соавторстве с либреттистом Н. Волковым, режиссером С. Радловым и балетмейстером Р. Захаровым Б. Астафьев создал балет, который идет на сцене многих театров России и мира уже более 80 лет.

Заключение

Поэма «Бахчисарайский фонтан», краткое содержание которой нам уже известно, была впервые опубликована 10 марта 1824 года в Петербурге, а автором предисловия к ней был Вяземский, написавший ее в форме диалога между «Классическим» и «Издатель». Кроме того, вслед за текстом своего стихотворения «Бахчисарайский фонтан» Пушкин поручил Вяземскому опубликовать рассказ о путешествии по Таврии писателя И. М. Муравьева-Апостола. В нем отец трех знаменитых декабристов описал свое посещение дворца хана-Гирея и вскользь упомянул легенду о своей любви к Марии Потоцкой.

Любовь Гирея к Марии в поэме «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, созданная им в подражание Байрону во время южной ссылки.

Список использованной литературы

1. Карниолин-Пинский М.М. «Бахчисарайский фонтан», поэма А.С.Пушкина // Сын Отечества. — 1824. — № 13. — С. 274.
2. Цит. по: Пушкин А.С. Бахчисарайский фонтан. - СПб., 1824. - С. XVII.
3. Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. — С. 52.
4. Слонимский А.Л. Мастерство Пушкина. — М., 1963 — С. 230.
5. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. - М., 1978. - С. 161,164.
6. Белинский В.Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. - 1955. - Т. 7. - С. 379.
7. Тынянов Ю.Н. О реальных основах «утаённой» любви автора «Бахчисарайского фонтана» - М., 1968. - С. 209-232.
8. Киреевский И.В. Критика и эстетика. - М., 1998. - С. 69.